

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise ORV ČAZV
Agrární komora ČR

AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

 CAZV | ČESKÁ AKADEMIE
ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Hlavní mediální partneři konference

The logo for 'Úroda' features the word 'úroda' in a bold, green, lowercase sans-serif font, with a horizontal green bar above the 'u'.

The logo for 'PP' features the letters 'PP' in a bold, black, italicized sans-serif font, with 'PROFI' and 'RESS...' in a smaller font below.

**Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
Odbor rostlinolékařství ČAZV
Pícninářská komise Odboru rostlinné výroby ČAZV
Agrární komora ČR**

**Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění,
ochraně rostlin a zpracování produktů**

Úroda 12/2025, vědecká příloha časopisu

Editor:

Ing. Jakub Prudil

Mgr. Helena Hutyrová

Organizační výbor:

Bc. Antonín Drda

Mgr. Helena Hutyrová

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

Ing. Jakub Prudil

Ing. Lucie Šedová

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Vědecký výbor:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – předseda

Ing. Barbora Badalíková

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Ing. Prokop Šmirous ml., Ph.D.

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Petr Míša, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Příspěvky byly recenzovány členy vědeckého výboru. Příspěvky neprošly jazykovou kontrolou, za gramatickou správnost příspěvků odpovídají jednotliví autoři.

Doporučená citace příspěvků:

Autoři příspěvků: Název příspěvku. Úroda 12, roč. LXXIII, 2025, vědecká příloha, s. od – do

Charakterizace zahradního odpadu pro účely následné peletizace

Characterization of garden waste for the purposes of subsequent pelletization

Sýkorová V.^{1,2}, Jezerská L.¹, Prokeš R.¹, Gelnar D.¹, Židek M.¹, Derbenev A.^{1,2}

¹VŠB-TU Ostrava, CEET, ENET, Výzkumná skupina sypkých hmot, 17. listopadu 2172/15, 70800 Ostrava, ČR, ²VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 17. listopadu 2172/15, 70800 Ostrava, ČR

Abstrakt

Výzkum se zabývá charakterizací zahradního odpadu, který byl tvořen zejména listím ze stromů a keřů, pro účely jeho následné peletizace. Pro energetické využití biologicky rozložitelného odpadu je potřeba tento odpad vhodně zpracovávat. Byly provedeny experimentální zkoušky zaměřené na frakční složení a mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu. Zahradní odpad byl na základě hodnot sypného úhlu, sypné a setřesné hustoty klasifikován jako volně sypný materiál, dle kompresibility jako vysoce kompresibilní materiál, což je příznivé pro proces peletizace a podle úhlu vnitřního tření jako lehce tekoucí materiál. Frakční analýza prokázala převahu jemnějších částic, které usnadňují formování pelet. Připravené pelety vykazovaly vysokou mechanickou odolnost, dostatečnou pevnost a zároveň vyhovující odolnost proti absorpci vody, což potvrzuje vhodnost zahradního odpadu jako vstupní suroviny pro výrobu pelet jako biopaliva.

Klíčová slova: Biomasa, tokovost, pelety, mechanicko-fyzikální vlastnosti

Abstract

The research deals with the characterization of garden waste, which mainly consisted of leaves from trees and shrubs, for the purposes of its subsequent pelletization. For the energy utilization of biodegradable waste, this waste needs to be processed appropriately. Experimental tests were carried out focusing on the fractional composition and mechanical-physical properties of the material. Based on the values of the angle of repose, bulk and tap density, garden waste was classified as a fair to passable flowing material, according to compressibility as highly compressible, which is favorable for the pelletization process and according to the angle of internal friction as easy flowing material. Fractional analysis demonstrated the predominance of finer particles, which facilitate the formation of pellets. The prepared pellets showed high mechanical resistance, sufficient hardness and satisfactory resistance to water absorption, which confirms the suitability of garden waste as an input material for the production of pellets as biofuel.

Keywords: Biomass, flowability, pellets, mechanical-physical properties

Úvod

V dnešní době je kladen důraz na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické efektivity. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie je vhodnou vstupní surovinou pro výrobu alternativních paliv (Sykorová a kol., 2024). Biomasa je uhlíkově neutrální, protože během spalovacího procesu se uvolňuje CO₂, který byl rostlinou vstřebáván během jejího růstu (Garcia a kol., 2019). Mezi dostupné formy biomasy lze zahrnout i zahradní odpad, který má potenciál pro energetické využití (Gutiérrez a Pérez, 2025). Při vhodné úpravě, jako je sušení, mletí a frakční třídění, lze tento materiál peletizovat. Pelety mají výhodné vlastnosti při skladování a manipulaci, dobrou výhřevnost a homogenní mechanické vlastnosti (Mašán a kol., 2023). Výhřevnost pelet z listí se pohybuje v rozmezí 13 až 20 MJ/kg (Pňakovič a Dzurenda, 2015). Tokovost materiálu je důležitá pro kontinuální podávání materiálu v peletizačních zařízeních. Hodnoty jako Hausnerův poměr či Carrův index jsou běžně využívány k hodnocení režimu toku materiálu (Dikici a kol., 2024). Materiály s horší tokovostí, která může být způsobena například vyšší vlhkostí, mohou vést ke zhoršené práci zařízení, vyšší spotřebě energie a komplikovanějšímu transportu a špatné manipulaci (Lu a kol., 2023). Důležitým parametrem, který ovlivňuje kvalitu vyrobených pelet je velikost částic.

Nejvhodnější pro výrobu kvalitních pelet je široká škála velikostí částic. Příliš velké množství jemných částic (menších než 0,5 mm v průměru) může mít negativní vliv na tření a kvalitu pelet (Lisowski a kol., 2020). Mechanická odolnost a pevnost pelet jsou dalšími velmi důležitými parametry pro jejich praktické využití. Pelety s nižší trvanlivostí (pod 96,5%) mohou vést k problémům se skladováním a přepravou. Mechanická odolnost pelet závisí na několika důležitých faktorech, mezi které patří použitý materiál, procesy a zařízení použité pro výrobu pelet a peletizační podmínky (Rupasinghe a kol., 2024). Odolnost proti absorpci vody je další důležitý aspekt. Vysoká schopnost materiálu absorbovat vlhkost může vést ke snížení pevnosti a ke zvýšené degradaci pelet při skladování (Matkowski a kol., 2020). Materiály s vyšší pórovitostí jsou většinou více náchylné k absorpci vlhkosti (Anisimov a kol., 2023). Literatura rovněž zdůrazňuje vliv vlhkosti vstupního materiálu a podmínek sušení. Materiál s optimální vlhkostí (10 %) zpravidla vede k vyšší kvalitě pelet, lepší pevnosti, mechanické odolnosti a menšímu rozkladu během skladování. Vlhkost pelet pod 5% mají nízkou pevnost a jsou křehké. Naopak vlhkost nad 15% může pelety poškozovat během skladování (Ungureanu a kol., 2018). Přestože existuje celá řada studií, které se věnují vlastnostem běžné biomasy (dřevo, sláma, seno, zemědělské zbytky atd.), méně je těch, které se soustředí přímo na zahradní odpad složený převážně z listů stromů a keřů. V kontextu peletizace je proto nezbytné přesně charakterizovat takový materiál z hlediska tokovosti a mechanicko-fyzikálních vlastností, aby bylo možné posoudit jeho skutečnou vhodnost jako alternativního paliva.

Materiály a metody

Pro tento výzkum byl jako vstupní materiál vybrán zahradní odpad, který se skládal převážně z listů stromů a keřů (Obrázek 1a). Sběr materiálu proběhl na podzim roku 2024. Nasbírané listy byly nasušeny a vlhkost byla změřena na halogenovém vlhkoměru HG63 (Mettler Toledo, Švýcarsko) při teplotě 110°C. Vstupní materiál byl nadrcen na kladívkovém drtiči (Kovo Novák, Česká republika). Nadrcené listy je na Obrázku 1b. Dalším krokem byla peletizace připraveného materiálu na peletizačním lisu Stiler KL200C (Stiler, Polsko). Výsledné pelety jsou na Obrázku 1c.

Obrázek 1: Listí ze stromů a keřů (a), nadrcené listí (b), pelety z listí (c).

Pro nadrcený vstupní materiál byl změřen sypný úhel. Měřený materiál byl sypán přes vibrační dopravník na misku, kde vznikl tvar kužele. Kužel byl vyfotografován z osmi stran a pomocí programu eScope vyhodnocen. Výsledný sypný úhel byl průměrem všech naměřených hodnot. Setřesná a sypná hustota byly naměřeny na analyzátoru setřesné hustoty Ultratap 500 (Anton Paar, Rakousko). Setřesná hustota se získala skleпáváním odměrného válce s materiálem. Po zaznamenání původního objemu byl válec skleпáván, dokud byly pozorovány změny objemu.

Podle setřesné a sypné hustoty byl vypočítán Hausnerův poměr (rovnice 1) a Carrův index (rovnice 2).

$$HR = \frac{\rho_t}{\rho_b} [-] \quad (1)$$

$$CI = \frac{\rho_t - \rho_b}{\rho_t} \cdot 100 [\%] \quad (2)$$

ρ_t – setřesná hustota [kg/m³]

ρ_b – sypná hustota [kg/m³]

Podle sypného úhlu, Hausnerova poměru a Carrova indexu byl materiál zařazen do režimu tokovosti (Tabulka 1).

Tabulka 1: Režimy toku pro sypké materiály podle individuálních kritérií.

Režim toku	Sypný úhel [°]	Hausnerův poměr [-]	Carrův index [%]
Volně tekoucí	25 – 30	1,00 – 1,11	1 – 10
Lehce tekoucí	31 – 35	1,12 – 1,18	10 – 15
Tekoucí	36 – 40	1,19 – 1,25	16 – 20
Volně sypný	41 – 45	1,26 – 1,34	21 – 25
Kohezivní	46 – 55	1,35 – 1,45	26 – 31
Velmi kohezivní	56 – 65	1,46 – 1,59	32 – 37
Extrémně kohezivní	> 66	>1,6	>38

Pro vstupní materiál byla naměřena tokovost dle ffc (Jenikeho toková funkce), která koresponduje se schopností prášku téct. Pro výpočet tokovosti dle ffc byly využity hodnoty získané ze smykové zkoušky na práškovém reometru (Freeman Technology, UK). Výpočet ffc byl proveden dle rovnice 3.

$$ffc = \frac{\sigma_1}{\sigma_c} [-] \quad (3)$$

σ_1 – hlavní normálové napětí [kPa]

σ_c – smyková pevnost [kPa]

Pro vstupní materiál byla naměřena distribuce velikosti částic pomocí sítové analýzy na vibrační prosévače Fritsch 3 Spartan (Fritsch, Německo). Byla využita síta o velikosti ok 63, 200, 500, 1000, 1400, 2000 a 2500 μm .

Další vlastnosti vstupního materiálu, které byly charakterizovány jsou kompresibilita, úhel vnitřního tření a tokovost. Tyto parametry byly naměřeny na práškovém reometru Freeman (Freeman Technology, UK).

Pelety byly vyrobeny na peletizačním lisu Stiler (Stiler, Polsko). Průměr vyrobených pelet ze zahradního odpadu byl 6 cm. Princip peletování spočívá v protlačování materiálu skrz matici pomocí rolny. Teplota se postupně zvyšuje v důsledku tření mezi maticí a biomasou a mezi částicemi, dokud není dosaženo stabilní teploty peletizace.

Pro výsledné pelety ze zahradního odpadu byla měřena pevnost na tvrdoměru Kahl (Amandus Kahl, Německo), mechanická odolnost na NHP 100 (Holmen, UK), sypná hustota pelet byla měřena pomocí odměrného válce, měrná hustota na váze Mettler Toledo (Mettler Toledo, Švýcarsko) a index smáčivosti byl měřen pomocí testu, kdy byly pelety ponořeny do vody po dobu 60 s při teplotě 27°C. Pro vyrobené pelety byla naměřena také vlhkost (Mettler Toledo, Švýcarsko) při teplotě 110°C.

Všechny experimenty a měření jak na vstupním materiálu, tak na vyrobených peletách proběhly v roce 2025.

Výsledky

Výsledky charakterizace vstupního materiálu podle různých parametrů jsou uvedeny v Tabulce 2. Vlhkost vstupního materiálu po sušení byla 9,20%. Sypný úhel je 46°, což značí volně sypný materiál. Sypná hustota je 179 kg/m³ a setřesná hustota 229 kg/m³. Z těchto dvou hodnot byl vypočítán Hausnerův poměr, který vychází 1,28 a Carrův index, jehož hodnota je 21,83 %. Dle těchto hodnot byl zahradní odpad zařazen mezi volně sypné materiály. Kompresibilita je 27,44 % a tudíž se jedná o vysoce kompresibilní materiál. Úhel vnitřního tření je 44,52°. Tokovost dle ffc je 5,64 a jedná se o lehce tekoucí materiál. Úhel vnějšího tření pro zahradní odpad je 14,7°.

Tabulka 2: Výsledné hodnoty charakterizace vstupního materiálu podle různých parametrů.

Parametr	Hodnota	Charakterizace
Vlhkost [%]	9,20	-
Sypný úhel [°]	46	Volně sypný materiál
Sypná hustota [kg/m ³]	179	-
Setřesná hustota [kg/m ³]	229	-
Hausnerův poměr [-]	1,28	Volně sypný materiál
Carrův index [%]	21,83	Volně sypný materiál
Kompresibilita [%]	27,44	Vysoce kompresibilní materiál
Úhel vnitřního tření [°]	44,52	-
Tokovost dle ffc [-]	5,64	Lehce tekoucí materiál
Úhel vnějšího tření [°]	14,70	-

Výsledky distribuce velikosti částic pro vstupní materiál jsou znázorněny na Grafu 1. Nejvyšší množství materiálu se zachytilo na síte o velikosti ok 200 µm. Výrazné množství materiálu bylo zachyceno na síte o velikosti ok 500 µm a 63 µm. Menší množství potom na síte menším než 63 µm a 1000 µm. Částice 1400 µm a větší se vyskytovaly v malém až zanedbatelném množství.

Graf 1: Distribuce velikosti částic pro vstupní materiál.

Výsledky mechanicko-fyzikálních vlastností vyrobených pelet ze zahradního odpadu jsou uvedeny v Tabulce 3.

Tabulka 3: Mechanicko-fyzikální vlastnosti vyrobených pelet ze zahradního odpadu.

Parametr	Hodnota
Vlhkost [%]	5,95±0,5
Pevnost [kg]	21,0±2,2
Mechanická odolnost [%]	98,0±0,2
Sypná hustota [kg/m ³]	550,0±6,5
Měrná hustota [kg/m ³]	1007,00±0,03
Index smáčivosti [%]	7,65±1,74

Diskuze

Distribuce velikosti částic ovlivňuje průběh peletizace i výslednou kvalitu pelet. Z výsledků je patrné, že největší hmotnostní podíl představují částice o velikosti přibližně 200–500 µm, ale v materiálu jsou obsaženy i další velikosti částic, což může být považováno za optimální pro efektivní zhutnění biomasy. Podle studie, která se věnovala vlivu velikosti částic na zpracování biomasy je zřejmé, že materiály s různými velikostmi částic mají pozitivní vliv na pevnost v tlaku, hustotu a spotřebu energie během peletizace na rozdíl od materiálů, které obsahují pouze jednu velikost částic (Wang a kol., 2018). Výsledky distribuce velikosti částic pro zahradní odpad jsou ve shodě s touto studií, jelikož uvedené poznatky potvrzují, že směs částic různé velikosti přispívá k lepší pevnosti v tlaku, vyšší hustotě a efektivnějšímu průběhu peletizace ve srovnání s materiály tvořenými částicemi jedné velikosti.

Tokovost materiálu je taktéž důležitá při podávání a homogenizaci směsi před peletizováním. Na základě měření sypného úhlu, Hausnerova poměru a Carrova indexu lze materiál klasifikovat jako volně sypný. Tento režim toku může být příznivý pro rovnoměrné dávkování a stabilní proces peletizace. Podle výsledků tokovosti dle ffc se jedná o materiál lehce tekoucí, což naznačuje dostatečnou schopnost částic vzájemně se posouvat. Dostupné studie uvádějí, že špatná tokovost biomasy představuje problémy při manipulaci a jejím zpracování (Lu a kol., 2021). V případě listů jako materiálu vhodného pro peletizaci je tokovost klasifikována jako volně sypný materiál, takže by při peletizaci neměly nastávat problémy.

Zahradní odpad má nízký úhel vnějšího tření (14,7°). Pokud je úhel vnějšího tření nízký, snižuje se třecí odpor, opotřebení zařízení i energetická náročnost lisování. Příliš nízký úhel vnějšího tření může snižovat kohezi mezi částicemi, takže určitá míra tření je nutná pro vytvoření dostatečného tlaku a pevné vazby v peletě. Vlastnosti materiálu během peletizace mohou pomoci zlepšovat různá organická a anorganická pojiva (Butler a kol., 2023), která ale v tomto případě nebyla využita.

Vlhkost vstupního materiálu před peletizací se pohybovala kolem 9%. Před procesem peletizace byl nadrcený materiál navlhčen na 10 – 15%. V tomto rozmezí má materiál optimální vlhkost pro výrobu pelet s dobrými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi (Ungureanu a kol., 2018).

Pevnost a mechanická odolnost pelet představují zásadní faktor jejich kvality a využitelnosti. Pro vyrobené pelety ze zahradního odpadu vycházejí tyto parametry velmi dobře i přesto, že na rozdíl od dřevěných pelet mají tyto materiály často nižší mechanickou odolnost. To může být způsobeno především odlišným chemickým složením a strukturou vstupní suroviny. Nedřevní biomasa obsahuje nižší podíl ligninu, který u dřeva funguje jako přirozené pojivo (Whittaker a Shield, 2017). Mechanická odolnost pro studované pelety ze zahradního odpadu je 98%. Pro srovnání pelety vyrobené ze slunečnicových slupek mají mechanickou odolnost kolem 95% (Dyjakon a kol., 2021). Lze tedy říci, že pelety ze zahradního odpadu mají dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost pro manipulaci a dopravu.

Odolnost pelet proti absorpci vody je ovlivněna procesem peletizace. Vysoký tlak při lisování zvyšuje hustotu pelet a snižuje pórovitost, což omezuje pronikání vody. Vyšší teplota během peletizace uvolňuje lignin, který při ochlazení slepuje částice a vytváří pevnější, méně propustnou strukturu. Důležitá je také optimální vlhkost suroviny. Přídavek pojiv či aditiv může

zlepšovat soudržnost a odolnost proti vlhkosti. Index smáčivosti, který udává schopnost absorpce vlhkosti, je 7,65% pro pelety ze zahradního odpadu. Například pelety z kalu a melasy mají index smáčivosti 45,79% (Klinsukon a kol., 2025). Zde je vidět, že pelety vyrobené ze zahradního odpadu, který obsahoval převážně listí ze stromů a keřů, mají dobrou odolnost proti absorpci vody a jsou vhodné pro skladování.

Závěr

Cílem výzkumu bylo charakterizovat zahradní odpad, který se skládal převážně z listí stromů a keřů, pro účely následné peletizace. Pro zahradní odpad byla naměřena sypaná (179 kg/m^3) a setřesná hustota (229 kg/m^3). Z těchto hodnot byl vypočítán Hausnerův poměr (1,28) a Carrův index (21,83%). Vstupní materiál byl tímto klasifikován jako volně sypaný. Tento režim toku materiálu může být vhodný pro rovnoměrné dávkování a stabilní proces peletizace. Dále byl změřen úhel vnitřního tření pro zahradní odpad ($44,52^\circ$) a dle ffc (5,64) byl materiál klasifikován jako lehce tekoucí, což naznačuje dostatečnou schopnost částic vzájemně se posouvat. Pro zahradní odpad byla naměřena také kompresibilita a výsledky ukázaly, že se jedná o vysoce kompresibilní materiál. To znamená, že vstupní materiál je vysoce citlivý ke kompresi. Dalším stanoveným parametrem byl úhel vnějšího tření, jehož hodnota je relativně nízká ($14,7^\circ$). Pokud je úhel vnějšího tření nízký, snižuje se třecí odpor, opotřebení zařízení i energetická náročnost lisování. Dále byla pro vstupní materiál naměřena distribuce velikosti částic, kdy největší množství materiálu mělo velikost částic přibližně 200 až 500 μm . V materiálu ale byly obsaženy i jiné velikosti, kdy další největší skupinou byly částice o velikosti kolem 63 μm . Materiály s různými velikostmi částic mají pozitivní vliv na proces peletizace oproti materiálům, které obsahují pouze jednu velikostní frakci.

Vyrobené pelety byly charakterizovány z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností. Byla naměřena pevnost (21 kg) a mechanická odolnost (98%), kdy bylo zjištěno, že pelety ze zahradního odpadu mají dostatečnou pevnost a mechanickou odolnost pro manipulaci s peletami a jejich dopravu. Naměřené hodnoty sypané a měrné hustoty pelet (550 kg/m^3 a 1007 kg/m^3) ukazují, že pelety mají porézní strukturu a mezi jednotlivými částicemi zůstává vzduch, protože pelety nejsou dokonale stlačené během peletizace. Čím více vzduchu mezi nimi je, tím větší je rozdíl mezi sypanou a měrnou hustotou. Nakonec byla změřena odolnost proti absorpci vody, která byla určena pomocí indexu smáčivosti (7,65%). Zde je vidět, že pelety vyrobené ze zahradního odpadu, který obsahoval převážně listí ze stromů a keřů, mají dobrou odolnost proti absorpci vody a jsou vhodné pro skladování.

Zahradní odpad tvořený převážně listím ze stromů a keřů představuje cenný obnovitelný zdroj suroviny, který má mnohem větší potenciál než jen prosté kompostování. Jeho peletizací lze získat ekologické palivo s dobrou výhřevností, které je vhodné pro energetické využití. Tento způsob zpracování snižuje objem odpadu, usnadňuje manipulaci a zároveň podporuje principy cirkulární ekonomiky, tedy efektivní využívání dostupných zdrojů a jejich návrat do oběhu. Peletizace listí tak přispívá k udržitelnému hospodářství a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Literatura

- Sykorova, V., Jezerska, L., Sassmanova, V., Honus, S., Peikertova, P., Kielar, J., Zidek, M., Biomass pellets with organic binders – before and after torrefaction. *Renew. Energy* 221 (2024), 1-10. [10.1016/j.renene.2023.119771](https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119771).
- Garcia, R., Gil, M.V., Rubiera, F., Pevida, C., Pelletization of wood and alternative residual biomass blends for producing industrial quality pellets. *Fuel* 251 (2019), 739-753. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.03.141>.
- Gutiérrez, J., Pérez, J.F., Pyrolysis and Combustion Kinetics of Garden Waste Pellets as Solid Biofuel for Thermochemical Energy Recovery. *Materials* 18 (2025), 1-23.

- <https://doi.org/10.3390/ma18071634>.
- Mašán, V., Burg, P., Souček, J., Slaný, V., Vašítek, L., Energy Potential of Urban Green Waste and the Possibility of Its Pelletization. *Sustainability* 15 (2023), 1-13. <https://doi.org/10.3390/su152316489>.
- Pňakovič, L., Dzurenda, L., Combustion characteristics of fallen fall leaves from ornamental trees in city and forest parks. *BioRes.* 10 (2015), 5563-5572. <https://doi.org/10.15376/biores.10.3.5563-5572>.
- Dikici, B., Saad, H.A.K., Zhao, B., Evaluating Flow Characteristics of Ground and Cut Biomass for Industrial Applications, *Powders* 3 (2024), 437-459. <https://doi.org/10.3390/powders3030024>.
- Lu, Y., Jin, W., Klinger, J.L., Dai, S., Effects of the Moisture Content on the Flow Behavior of Milled Woody Biomass. *ACS Sustain. Chem. Eng.* 11, (2023), 11482-11489. <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c01344>.
- Lisowski, A., Matkowski, P., Dąbrowska, M., Piątek, M., Świętochowski, A., Klonowski, J., Mieszkalski, L., Reshetiuk, V., Particle Size Distribution and Physicochemical Properties of Pellets Made of Straw, Hay, and Their Blends. *Waste Biomass Valor.* 11 (2020), 63-75. <https://doi.org/10.1007/s12649-018-0458-8>.
- Rupasinghe, R.L., Perera, P., Bandara, R., Amarasekera, H., Vlosky, R., Insights into Properties of Biomass Energy Pellets Made from Mixtures of Woody and Non-Woody Biomass: A Meta-Analysis. *Energies* 17 (2024), 1-35. <https://doi.org/10.3390/en17010054>.
- Matkowski, P., Lisowski, A., Świętochowski, A., Characterisation of Wheat Straw Pellets Individually and in Combination with Cassava Starch or Calcium Carbonate under Various Compaction Conditions: Determination of Pellet Strength and Water Absorption Capacity. *Materials* 13 (2020), 1-15. <https://doi.org/10.3390/ma13194375>.
- Anisimov, Y.A., Steiger, B.G.K., Cree, D.E., Wilson, L.D., Moisture Content and Mechanical Properties of Bio-Waste Pellets for Fuel and/or Water Remediation Applications. *J. Compos. Sci.* 7 (2023), 1-15. <https://doi.org/10.3390/jcs7030100>.
- Ungureanu, N., Vladut, V., Volcu, G., Dinca, M.N., Zabava, B.S., Influence of biomass moisture content on pellet properties – review. *ERD* 2018, 1876-1883. <https://doi.org/10.22616/ERDev2018.17.N449>.
- Wang, Y., Wu, K., Sun, Y., Effects of raw material particle size on the briquetting process of rice straw. *J. Energy Inst.* 91 (2018), 153-162. <https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.09.002>.
- Lu, Y., Jin, W., Klinger, J., Westover, T.L., Dai, S., Flow characterization of compressible biomass particles using multiscale experiments and a hypoplastic model. *Powder Technol.* 383 (2021), 396-409. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.01.027>.
- Butler, J.W., Skrivan, W., Lotfi, S., Identification of Optimal Binders for Torrefied Biomass Pellets. *Energies* 16 (2023), 1-23. <https://doi.org/10.3390/en16083390>.
- Whittaker, C., Shield, I., Factors affecting wood, energy grass and straw pellet durability – A review. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 71 (2017), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.119>.
- Dyjakon, A., Noszczyk, T., Mostek, A., Mechanical Durability and Grindability of Pellets after Torrefaction Process. *Energies* 14 (2021), 1-16. <https://doi.org/10.3390/en14206772>.
- Klinsukon, C., Boonlue, S., Juntahum, S., Laloon, K., Valorization of sugar industry waste into pelletized soil amendments for enhanced plant growth and soil improvement. *Results Eng.* 28 (2025), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107068>.

Poděkování

Projekt č. SS07020061 „Výzkum procesů zahrnujících výrobu biopelet“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Prostředí pro Život. Tento projekt je financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Tento článek vznikl za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento článek je podpořen v rámci projektu „Odpady jako alternativní zdroj energie“, reg. číslo CZ.02.01.01/00/23_021/0008590 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Kontaktní adresa

Ing. Veronika Sýkorová, Ing. Lucie Jezerská, PhD.
VŠB-TUO, CEET, CENET
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
+420 596 999 361, veronika.sykorova@vsb.cz
+420 596 999 430, lucie.jezerska@vsb.cz